

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН СО СТРАНАМИ ЮЖНОЙ АЗИИ

¹Хурсанободов Жахонгир Бахит Угли, ²Наров Улугбек Ирискулович

¹студент кафедры ВЭД ТГУВ, ²д.э.н., профессор кафедры ВЭД ТГУВ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19816969>

Актуальность исследования определяется усиливающимся значением внешнеэкономических связей как одного из ключевых факторов устойчивого развития национальной экономики в условиях углубляющейся глобализации. В этой связи особый интерес представляет расширение торгово-экономического взаимодействия Республики Узбекистан со странами Южной Азии, которые демонстрируют высокие темпы экономического роста и постепенно укрепляют свои позиции в мировой хозяйственной системе. Повышенное внимание к данному направлению обусловлено необходимостью дальнейшей диверсификации внешнеэкономической деятельности Узбекистана, а также поиском новых возможностей для наращивания экспортного потенциала. Существенную роль при этом играют задачи модернизации транспортно-логистических коммуникаций, совершенствования структуры внешней торговли и активизации интеграционных процессов, что в совокупности определяет практическую значимость рассматриваемой проблематики.

Целью данной статьи является комплексный анализ внешнеэкономических связей Республики Узбекистан со странами Южной Азии, а также определение ключевых факторов и перспектив их дальнейшего развития.

Южная Азия объединяет восемь государств — Афганистан, Бангладеш, Бутан, Индию, Мальдивы, Непал, Пакистан и Шри-Ланку — и представляет собой один из наиболее демографически ёмких регионов мира с населением свыше 2 млрд человек и совокупным ВВП порядка 4,5 трлн долл. США [1; 3; 17]. Регион характеризуется высокими темпами экономического роста при одновременном сохранении структурной неоднородности и различий в уровне развития отдельных стран. Экономическая специализация в значительной степени базируется на трудоёмких отраслях и аграрном секторе, однако наблюдается постепенное усиление роли сферы услуг, включая информационные технологии и аутсорсинг. Инвестиционные потоки демонстрируют рост, достигая около 50 млрд долл. ежегодно, при этом основная их концентрация приходится на Индию [2]. Формирование экономической динамики региона определяется сочетанием внешних и внутренних факторов. Существенное влияние оказывают ведущие мировые центры силы, прежде всего США и Китай [12–14]. Наряду с этим важную роль играют культурно-цивилизационные особенности и распространение английского языка, способствующее интеграции в глобальные процессы. В то же время сохраняются системные ограничения, включая бедность, продовольственную нестабильность (до 250–280 млн человек) и инфраструктурные диспропорции [4; 1].

Современное взаимодействие Узбекистана со странами Южной Азии формируется на основе исторических связей и усиливается в условиях диверсификации внешнеэкономической политики. Ключевое значение приобретает развитие транспортно-логистических маршрутов, включая трансафганский коридор [6]. Объём внешней торговли Узбекистана с региона увеличился с 1,38 млрд долл. в 2020 году до почти 3,0 млрд долл. к 2025 году, что

свидетельствует о высокой динамике роста [8]. При этом структура торговли остаётся концентрированной: ведущими партнёрами являются Афганистан (50–55%), Индия (30–35%) и Пакистан (8–10%) [8]. Афганистан выступает ключевым рынком сбыта узбекской продукции, где доля экспорта превышает 90%, включая поставки электроэнергии, продовольствия и строительных материалов [7; 8]. Торговля с Индией характеризуется асимметрией, обусловленной импортом фармацевтики и оборудования [7]. Пакистан рассматривается как перспективное транзитное направление, обеспечивающее доступ к морским коммуникациям.

Несмотря на положительную динамику, развитие сотрудничества сдерживается логистическими барьерами, институциональными ограничениями и зависимостью от внешнеполитической конъюнктуры [3]. Южноазиатское направление выступает одним из приоритетных векторов внешнеэкономической стратегии Узбекистана, обеспечивая расширение рынков сбыта и повышение устойчивости экономики. Потенциал региона обусловлен его масштабным внутренним рынком и стабильными темпами роста (5–6% ежегодно) [1; 3]. Ключевым фактором дальнейшего развития является формирование эффективной транспортно-логистической системы, прежде всего за счёт реализации проекта «Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар», способного сократить издержки и увеличить объёмы торговли на 30–40% [6]. Дополнительные перспективы связаны с расширением энергетического сотрудничества, ростом инвестиционной активности и диверсификацией товарной структуры экспорта. Прогнозируется увеличение экспорта Узбекистана в регион до 5–6 млрд долл. в среднесрочной перспективе [1; 6; 8].

Проведённый анализ свидетельствует о том, что южноазиатское направление занимает стратегически значимое место во внешнеэкономической политике Республики Узбекистан, выступая одним из ключевых инструментов расширения географии внешней торговли и повышения устойчивости национальной экономики. Существенный потенциал региона обусловлен сочетанием масштабного внутреннего рынка, демографической ёмкости и сохраняющейся положительной динамики экономического роста. В то же время углубление торгово-экономического взаимодействия ограничивается рядом факторов системного характера, среди которых особое значение имеют недостаточная развитость транспортно-логистической инфраструктуры, сохраняющиеся институциональные барьеры и высокая чувствительность к внешнеэкономической конъюнктуре. Данные обстоятельства определяют необходимость комплексного подхода к развитию сотрудничества. В стратегической перспективе приоритетное значение приобретает формирование эффективных транспортных коридоров, совершенствование механизмов торгово-экономического регулирования и последовательная трансформация экспортной структуры в сторону увеличения доли продукции с высокой добавленной стоимостью. Реализация указанных направлений позволит укрепить позиции Узбекистана в системе международного разделения труда и обеспечить долгосрочную устойчивость внешнеэкономического развития.

Список литературы

1. World Bank Group. *World Development Indicators*. 2024–2025. URL: <https://data.worldbank.org>
2. UNCTAD. *World Investment Report 2024*. URL: <https://unctad.org>
3. World Bank. *South Asia Development Update*. 2024.
4. FAO. *Food Security Report*. 2024. URL: <https://www.fao.org>

5. UNESCO Institute for Statistics. 2024. URL: <https://uis.unesco.org>
6. Asian Development Bank. *Asian Development Outlook*. 2024–2025. URL: <https://www.adb.org>
7. UN Comtrade Database. 2024–2025. URL: <https://comtrade.un.org>
8. Агентство статистики при Президенте Республики Узбекистан. 2024–2025. URL: <https://stat.uz>
9. Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан. 2024–2025. URL: <https://invest.gov.uz>
10. Правительство Республики Узбекистан. 2024. URL: <https://gov.uz>
11. State Bank of Pakistan. 2024. URL: <https://www.sbp.org.pk>
12. Pakistan Bureau of Statistics. 2024. URL: <https://www.pbs.gov.pk>
13. U.S. Census Bureau. 2024. URL: <https://www.census.gov>
14. IMF (International Monetary Fund). 2024. URL: <https://www.imf.org>
15. ITC Trade Map. 2025. URL: <https://trademap.org>
16. Wickramasinghe, A. *Food Security Issues in South Asia*. 2014.
17. Worldometer / UN Data. *South Asia Population Statistics*.